

Normdaten Quo Vadis

Rettinghaus, Klaus

klaus.rettinghaus@enote.com
 Enote GmbH, Deutschland
 ORCID: 0000-0003-1898-2543

Normdaten bilden heute einen zentralen Pfeiler der DH; quasi kein Projekt kommt ohne sie aus. Aus bibliothekarischen Bedürfnissen erwachsen (hauptsächlich zum Zwecke der Disambiguierung), pflegen heute nahezu alle Nationalbibliotheken weltweit ihre eigenen Normdatenbanken.¹ Das Online Computer Library Center Inc. (OLCL) bietet mit dem Virtual International Authority File (VIAF) einen Dienst, der die internationalen Identifikatoren miteinander verknüpft.² Gerade für die Digital Humanities im deutschsprachigen Raum ist die Gemeinsame Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek die zentrale Anlaufstelle für Normdaten. Dennoch äußern sich auch heute noch gerade Fachwissenschaftler zumeist kritisch über die GND und bemängeln fehlerhafte oder fehlende Daten. Zeit, deren Geschichte, Datenqualität und Kollaborationen mit der Community erneut zu beleuchten.

Geschichte der GND

Die GND führte 2012 die bis dahin getrennt geführten Verzeichnisse für Personen, Organisationen, Schlagworte, etc. zusammen und ersetzte sie gleichfalls. (Scheven und Ohde, 2019) Den umfangreichsten Teil bildete dabei die Personennamendatei (PND), die zu diesem Zeitpunkt nahezu 2 Millionen Namen umfasste und die ab 1994 auf Empfehlung des Bibliotheksausschusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) an der Deutschen Nationalbibliothek entwickelt wurde.³

Seit 2018 läuft das erneut von der DFG geförderte Projekt „GND4C – GND für Kulturdaten“, dessen Ziel die spartenübergreifende Öffnung der GND für nicht-bibliothekarische Einrichtungen wie Museen, Archive, Universitäts-sammlungen, Denkmalbehörden, wissenschaftliche Institutionen und Mediatheken voranzubringen.⁴

Einzelne Projekte wie z.B. Bach digital oder musicon-performance haben ihren Blick auf die Ergänzung und Verbesserung von Werknormdaten zur Musik gerichtet.⁵ (Bicher und Wiermann, 2018) Auch beim Répertoire International des Sources Musicales (RISM), dem Internationalen Quellenlexikon der Musik, wird seit einiger Zeit über Werknormdaten nachgedacht.⁶

Zukünftig soll die (möglichst automatisierte) Einspielung von mehr Informationen aus Forschungsprojekten durch die NFDI-Konsortien gesichert werden. (Kailus, 2022) Hierbei ist insbesondere auf die Datenqualität zu achten. Zwar ist davon auszugehen, dass die Forschenden das meiste Wissen zu Personen, Ereignissen und Geografika zusammengetragen haben und als die Experten anzusehen

sind, doch muss möglichst verhindert werden, dass die GND durch weitere Dubletten Qualitätseinbußen zu beklagen hat.⁷

Die einfache Vernetzungsmöglichkeit zwischen Informationsanbietern per Normdaten-Identifikatoren ist dem Verein Wikimedia Deutschland zu verdanken, der die Entwicklung und Verbreitung des simplen BEACON-Formats vorangetrieben hat.⁸ (Schindler, 2011) (Voss et al., 2011)

Daten finden

Für die Recherche in der GND stehen der Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (DNB-OPAC) bereit, die OGND des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg (BSZ) sowie der Dienst lobid-gnd des Hochschulbibliothekszentrums des Landes NRW (hbz), wobei der letztere auch eine Linked-Open-Data-Schnittstelle (LOD-API) und einen Reconciliation-Service für OpenRefine (Steed und Pohl, 2021) anbietet.

Keine Einsicht in den Gesamtbestand der GND bietet Wikidata, doch in der Regel sind hier erfasste Entitäten⁹ mit einer GND-ID versehen. Wird man nicht mit einem der oben genannten Tools fündig, was z.B. an abweichenden Ansetzungsformen liegen mag, kann man bei Wikipedia nachsehen, ob zu der entsprechenden Person ein Eintrag existiert. Falls dies der Fall ist und zudem Identifikatoren anderer Normdatenbanken dort verzeichnet sind, jedoch keine der GND, ist dies ein recht sicheres Indiz, dass für diese Person noch kein Eintrag in der GND vorliegt.

Korrekturwünsche

Personendaten sind nach wie vor die wichtigsten Normdaten innerhalb der GND für die Geisteswissenschaften, deswegen sind viele DH-Projekte sehr an der Korrektheit dieser Daten interessiert. Es existieren verschiedene Möglichkeiten den GND-Redaktionen Fehler zu melden und die Datenqualität sukzessiv zu erhöhen.

Der einfachste und direkteste Weg ist sicherlich jener, direkt aus der Ansicht des jeweiligen Datensatzes im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek heraus. Dort findet sich im „Aktionen“-Menü der Punkt „Korrekturanfrage“, über die man per Kontaktformular eine „Korrekturanfrage für den Personendatenbestand der Gemeinsamen Normdatei“ absetzen kann. Der Nachteil an dieser Methode ist jedoch, dass man keinerlei Rückmeldung über etwaige Korrekturen erhält und man die jeweiligen beanstandeten Datensätze selbst im Auge behalten muss. Zudem ist es sehr mühselig, falls man mehrere Korrekturwünsche anmelden möchte.

Etwas leichter ist es, sich (per Mail) direkt an eine der GND-Redaktionen zu wenden. Das erlaubt es seine Anfragen zu bündeln und mit zusätzlichen Informationen, wie z.B. detaillierten Quellenangaben zu versehen. Hierbei ist die jeweilige Zuständigkeit zu beobachten. Für Korrekturen an GND-Datensätzen von Personen mit einer Erstveröffentlichung bis einschließlich 1850 ist beispielsweise die

Bayerische Staatsbibliothek (BSB) in München zuständig, für Personen die in Österreich ab 1800 veröffentlicht haben die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) in Wien.¹⁰ Hier ist die Wahrscheinlichkeit eine persönliche Rückmeldung zu erhalten zwar ungleich höher, eine Sicherheit dafür gibt es aber leider auch nicht.

Mittlerweile ist es auch möglich über das eingerichtete GND-Webformular Datensätze zu ändern oder neue hinzuzufügen. Die Zugangsvoraussetzungen hier könnten dennoch eine Hürde sein, denn selbstverständlich möchte die Deutsche Nationalbibliothek keinen generellen Zugang eröffnen.

Bereits seit 2005 werden über die deutschsprachige Wikipedia Dubletten und Fehler in den Personendaten an die Nationalbibliothek gemeldet.¹¹ Insbesondere bei der eindeutigen Identifizierung von nicht-individualisierten Datensätzen war die Wikipedia-Community behilflich.¹² Die kollaborative Verbesserung der Normdaten wird heute hauptsächlich über Wikipedia (und Wikidata) vorangetrieben. Monat für Monat wird von Wikipedianern eine Liste mit GND-Fehlermeldungen zusammengestellt und – je nach Zuständigkeit – an die GND-Redaktion in München und die GND-Zentrale in Frankfurt am Main gesandt. Diese Listen werden dann bearbeitet und für abgeschlossene Listen erfolgt eine Rückmeldung an die Wikipedianer.¹³ Die zugehörigen Artikel in Wikipedia und Einträge in Wikidata werden dann aktualisiert und die ursprünglichen Anfragen mit einem der Rückmeldung entsprechenden Hinweis versehen, d.h. ob die gewünschte Korrektur auf Seiten der GND durchgeführt oder abgelehnt wurde. Falls eine positive Rückmeldung der GND erfolgt, die Änderungen aber noch nicht im DNB-Portal sichtbar sind oder anderweitig vom erwarteten Ergebnis abweichen, wird eine Extramarkierung gesetzt und in der Regel erfolgt dann eine erneute Meldung.

Die monatlichen Listen umfassen regelmäßig etwa zwischen 250 und 450 Korrekturwünsche. Die Meldungen der vergangenen Monate und Jahre werden stets archiviert und bleiben so für die Nachwelt erhalten. Zwar dauert die Abarbeitung der Meldungen eine Weile,¹⁴ dafür bekommt man eine nachvollziehbare Rückmeldung (sowie kostenlose Betreuung durch andere Wikipedianer).

Wikipedianer, die an einer speziellen Schulung teilgenommen haben, können seit 2016 über das oben erwähnte GND-Webformular auch direkt Personendatensätze neu anlegen bzw. korrigieren.¹⁵

Mit Stichtag 15. Oktober 2023 sind in der deutschsprachigen Wikipedia 488.600 Artikel zu Personen mit GND-IDs versehen; das entspricht 53,36% aller Personenartikel.¹⁶

Fazit

Es ist bemerkenswert, dass der mögliche Mehrwert durch die Auszeichnung mit Normdaten gerade in der Wikipedia-Community erkannt wurde und massiv vorangetrieben wurde. Vor allem für Fachwissenschaftler, die innerhalb von Projekten im Laufe ihrer Forschungstätigkeit regelmä-

ßig Fehler in der GND entdecken und diese korrigiert sehen möchten, empfiehlt sich hier die Arbeit in und mit der Wikipedia. Falls nur eine einmalige Meldung von einigen wenigen Datensätzen erfolgen soll, ist es vermutlich einfacher sich direkt an die jeweilige GND-Redaktion zu wenden.

Im Rahmen des Vortrages werden die GND-Fehlermeldungen der Wikipedia und Möglichkeiten zur Mitarbeit genauer vorgestellt und eine detaillierte statistische Auswertung der Meldungen an sich sowie der erfolgten Rückmeldungen der GND-Redaktionen präsentiert werden, die zur weiteren Beteiligung einladen sollen. Zudem werden verschiedene projektspezifische Vorschläge zur aktiven und konstruktiven Mitarbeit an der GND unterbreitet und diskutiert.

Fußnoten

1. Genannt seien hier als internationale Beispiele die Library of Congress Name Authority File (NAF) der US-amerikanischen Library of Congress (LOC) und der Identifiants et Référentiels (IdRef) des französischen Verbundkatalogs Système universitaire de documentation (SUDOC).
2. Von der Verwendung der Identifikatoren der VIAF innerhalb von wissenschaftlichen Projekten ist abzuraten, da die Datensätze und Verknüpfungen automatisiert erstellt werden und daher die URIs – gleichwohl als „Permalink“ bezeichnet – nicht persistent sind. Nur für manche Identifikatoren wird eine Weiterleitung eingerichtet, andere einfach entfernt, sodass eine VIAF ID im ungünstigen Fall eine HTTP 404 Meldung zurückgibt.
3. Bei Abschluss des ursprünglichen Projektes 1998 umfasste die PND 1.863.984 Datensätze. (Scheven und Ohde, 2019)
4. Projektseite im BSZ-Wiki: .
5. Die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) in Dresden zeichnete hier verantwortlich für die Neuansetzung und Bereinigung der Werkdatensätze in der GND.
6. So fand vom 9. bis 11. Mai 2019 in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz die Konferenz „Werke, Werktitel, Werknorm - Perspektiven der Einführung einer Werkebene bei RISM“ statt. (Köppl, 2019)
7. Auch ohne dies tauchen aus unterschiedlichen Ursachen immer wieder neue unerwünschte Dubletten in der GND auf.
8. Die Format-Spezifikationen finden sich unter .
9. Hauptsächlich Personen, aber auch Körperschaften, Bauwerke und Sachbegriffe/Schlagworte.
10. Vgl. GND-Redaktionsanleitung und die Hinweise zur Korrektur von Personendaten in der GND.
11. Siehe auch den Abschnitt Geschichte auf Wikipedia:Normdaten.
12. Reine Namensansetzungen, d.h. nicht individualisierte Personen (sogenannte Tn-Sätze), sind seit 2020 nicht mehr Bestandteil der GND (Hartmann, 2020). Nach der

Bereinigung blieben weit über 5 Millionen individualisierte Personendatensätze in GND (Jahresbericht 2020).
 13. Üblicherweise für jeden zugänglich, tabellarisch als PDF über Google Drive.
 14. Aktuell beträgt die „voraussichtliche Bearbeitungsdauer“ etwa ein Jahr.
 15. Eine Übersicht von neuangelegten und korrigierten GND-Einträgen zeigt die Wikipedia-Seite *Portal:Bibliothek, Information, Dokumentation/Normdaten/GND-Kooperation*.
 16. Die Wikipedia-Vorlage NORMDATENCOUNT gibt eine Übersicht der in der deutschsprachigen Wikipedia verwendeten Normdaten.

Reconciliation mit lobid-gnd” <http://slides.lobid.org/2021-kim-reconcile/> (zugegriffen: 1 . Juli 20 23).

Voss, Jakob, Mathias Schindler und Christian Thiele. 2011. “ Link server aggregation with BEACON ” In International Symposium for Information Science 2011 <http://eprints.rclis.org/15407/> (zugegriffen: 1 . Juli 20 23).

Bibliographie

Bicher, Katrin und Barbara Wiermann. 2018. “Normdaten zu „Werken der Musik“ und ihr Potenzial für die digitale Musikwissenschaft” In *Bibliothek Forschung und Praxis* 42 (2018), 222-235. <https://doi.org/10.1515/bfp-2018-0043> (zugegriffen: 1. Juli 2023).

Deutsche Nationalbibliothek. 2023. “ GND-Redaktionsanleitung . Version 2.5, Stand: 30. Januar 2023. ” <https://wiki.dnb.de/download/attachments/90411323/Redaktionsanleitung.pdf>(zugegriffen: 1. Juli 2023).

Deutsche Nationalbibliothek. 2020. “ GND-Webformular ” <https://www.dnb.de/gndwebformular> (zugegriffen: 1 . Juli 20 23).

Deutsche Nationalbibliothek. 2021. – Jahresbericht 2020: 49. URN: urn:nbn:de:101-2021051859 <https://dnb.info/1234429616/34>(zugegriffen: 1. Juli 2023).

Hartmann, Sarah. 2020. “Abschaffung von Tn-Normdaten in der GND mit Auswirkung auf die Titeldaten der DNB” <https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Abschaffung+von+Tn-Normdaten+in+der+GND+mit+Auswirkung+auf+die+Titeldaten+der+DNB> (zugegriffen: 1. Juli 2023).

Kailus, Angela. 2022. “ GND and NFDI4Culture together for better data ” <https://nfdi4culture.de/id/E3118> (zugegriffen: 1 . Juli 20 23).

Köppl, Chantal. 2019. “ Works, Work Titles, Work Authorities: Perspectives on Introducing a Work Level in RISM (Tagungsbericht) ” <https://www.musikforschung.de/publikationen/berichte/tagungsberichte/2019/2209-2>(zugegriffen: 1. Juli 2023).

Scheven, Esther und Maike Ohde. 2019. “Geschichte der GND”. URN: urn:nbn:de:101:1-2019090308451473318582. <https://prezi.com/p/i86nojr2q6rs/geschichte-der-gnd/> (zugegriffen: 1. Juli 2023).

Schindler, Mathias. 2011. “Der Datengarten - Kollaborative Pflege von Norm- und Metadaten” <https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/reader/download/163/163-17-75515-1-10-20160919.pdf> (zugegriffen: 1 . Juli 20 23).

Stegg, Fabian und Adrian Pohl. 2021. “ Abgleich & Anreicherung eigener Daten mit der GND. OpenRefine